

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992327>

УДК 808.51

НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ МЭРОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Д.К. Абазова,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Лингвистика»,
ФГБОУ ВО «ПГУ»

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые языковые особенности в речи мэров в период пандемии. В статье освещаются основные интенции речи мэров. Представлен анализ выступлений мэров Лондона, Вашингтона, Мадрида и Москвы. Материалом для исследования послужили обращения мэров на муниципальных порталах, официальных личных страницах, посты в социальных сетях, а также видео-обращения на различных информационных площадках. Также предприняты попытки выявить какие языковые средства в большей или меньшей степени преобладают в речи всех мэров.

Ключевые слова: речевое поведение мэров, языковые особенности, пандемия, Covid-19, речевое воздействие

SOME LINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH OF MAYORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

D.K. Abazova,

2d year undergraduate student, direction “Linguistics”,
FSBEI HE “PSU”

Annotation: The article discusses some linguistic features in the speech of mayors during the pandemic. The article highlights the main intentions of the mayors' speech. An analysis of the speeches of the mayors of London, Washington, Madrid and Moscow is presented. The material for the study was the appeals of mayors on municipal portals, official personal pages, posts on social networks, as well as video messages on various information

platforms. Attempts have also been made to identify which language means are more or less prevalent in the speech of all mayors.

Keywords: speech behavior of mayors, language features, pandemic, Covid-19, speech impact

Речь политиков привлекала внимание еще со времен античной риторики. Это связано, прежде всего, с тем, что политическая коммуникация включает не только официальный контроль явлений социальной жизни, но и разговоры о политике в самых разных ракурсах – бытовом, художественном, публицистическом и др. В политической коммуникации важной функцией является воздействующая. Именно на достижение воздействия в коммуникации ориентируется политик при выборе лингвистических средств. Так, речь, в частности, политический дискурс политика, преследует такие ключевые интенции, как быстрое и доступное информирование населения о важнейших событиях, а также воздействие на слушателя, вызывая в нем ответную реакцию [1-3].

В критические для народа периоды жизни мэры стараются выстраивать свою речь так, чтобы регулировать общественное волнение, а также убеждать их в том, что есть плохо, а что есть хорошо. Для достижения определенных интенций, они оперируют различными языковыми средствами [3-5].

В ходе исследования было проанализировано свыше 100 обращений каждого мэра и выявлено, что наиболее часто в своей речи мэры используют эпитеты [4-9]. Так, Садик Хан выражает неоднократно вводит эпитеты с негативной окраской: “...*one of the most testing, traumatic and turbulent periods in our city’s history...*”, “*terrible economic impact of the coronavirus pandemic...*”, “*to support London’s businesses through these difficult times...*”. Кроме эпитетов, Хан использует один из художественных приемов – градацию. Приём нагнетания синонимов, чтобы достичь эффекта наибольшей выразительности: “*there’s still a long way to go and there are a number of critical issues holding our city back, slowing our recovery and thwarting our potential...*”. “*The good news is...the numbers in London are pretty stable, the transmission rate is stable, the case rate is stable...*” Здесь Садик Хан использует эпифору, намеренно повторяя одно и то же слово для акцентирования внимания читателей. С целью усиления выразительности и впечатления Хан применяет

гиперболу: *“Another sector that will be vital to helping us...”* Для придания большей выразительности и подчеркивания значимости проблемы, мэр вводит анафору: *“We still struggle with this terrible Covid-19, we still need to wear masks and be careful”*. Также необходимо подчеркнуть, что в речи мэра Лондона превалирует много экономических и юридических терминов, что свидетельствует о высоком профессионализме и образованности.

Мэр Мадрида, Хосе Мартинес-Альмейда, вводит множество троп для усиления выразительности своей речи. Так, он разбивает одно предложение на несколько, используя прием парцелляции, при этом на каждом слове он активно жестикулирует руками, чтобы сфокусировать внимание слушателей на данной информации: *“Madrid. Antiguo y rico en historia. Sobreviviente de muchas cosas. Residentes En Madrid. Fuertes y decididos. Capaces de superar cualquier dificultad”*. Для воздействия на публику и их осознание, что все в их руках и надо сделать для этого всего ничего, Хосе использует антитезу: *“lo poco que hay que hacer, lo mucho que significa, no?”* В ситуациях пренебрежения правилами антисанитарии, мэр вводит метафоры: *“lo más triste es ver a las personas que viven, cerrando el pico”*. Данная метафора означает делать что-то спустя рукава, именно равнодушие некоторых жителей Мадрида привело к росту заболеваемости.

Джо Байден активно использует анафору для усиления выразительности и подчеркивания важности проблемы борьбы с ковидом: *“We haven't finished fighting this virus yet. We still need to vaccinate tens of millions of Americans. we are still making significant progress”*. Борьба с пандемией была бы невозможной без определенных людей, именно поэтому в одном из своих выступлений Байден благодарит всех, кто старается спасти человечество: *“And I want to thank scientists and researchers; vaccine companies; I want to thank the National Guard; the US Armed Forces; the Federal Emergency Management Agency (FEMA); US state governors; doctors, nurses, pharmacists. I also want to thank the Americans who were active, fulfilled their patriotic duty and were vaccinated”*. Также он использует лексический повтор для побуждения людей к действию, якобы напоминая им о том, каким сильным народом являются американцы: *“Look at what we've done. Look at what we've done, America. Look at what you've achieved, America. There is nothing in this”*

country that goes beyond our capabilities when we decide to do it, and we do it together.”

Подводя итоги, отметим, что, конечно, политическая риторика многолика: она может информировать, воодушевлять, успокаивать, разделять, волновать и объединять. Речевое поведение градоначальников в кризисные периоды жизни отличается значительным разнообразием языковых средств и коммуникативных приемов, однако неизменным для политического дискурса всех мэров остается убеждение населения в предложенной точке зрения, придание речи аргументированности и эмоциональности с целью увещевания аудитории в правильности принимаемых решений и действий.

Список литературы

[1] Covid-19 en Madrid [Электронный ресурс] – URL: <https://www.abc.es/espana/madrid/> (дата обращения: 05.05.2023)

[2] DC Mayor Muriel Bowser gives COVID-19 update // Известия. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=suhBDBbAy2Y> (дата обращения: 05.05.2023)

[3] Mayor Bowser is providing an update on the current state of the District as the pandemic continues // Известия. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.washingtonpost.com/> (дата обращения: 05.05.2023)

[4] Sadiq Khan about Covid-19 [Электронный ресурс] – URL: <https://www.standard.co.uk/?CMP=ILC-refresh> (дата обращения: 05.05.2023)

[5] Sadiq Khan declares Covid emergency in London // Известия. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.theguardian.com/international> (дата обращения: 05.05.2023)

[6] Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения / Т.Г. Винокур; Рос. АН, Ин-т рус. яз. – М.: Наука, 1993. 171 с.

[7] Михалевская А.К. Риторика и речевое поведение в массовой коммуникации: опыт обобщающей модели. – В кн.: Речевая коммуникация. Сб. трудов. – Саратов, СГУ, 2003.

[8] Собянин о Covid-19 // Известия. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sobyainin.ru/> (дата обращения: 05.05.2023)

[9] Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. / И.А. Стернин – Воронеж: Полиграф, 2001. 227 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Covid-19 en Madrid [Electronic resource] – URL: <https://www.abc.es/espana/madrid/> (date of access: 05.05.2023)
- [2] DC Mayor Muriel Bowser gives COVID-19 update // Izvestia. [Electronic resource] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=suhBDBbAy2Y> (date of access: 05/05/2023)
- [3] Mayor Bowser is providing an update on the current state of the District as the pandemic continues // Izvestiya. [Electronic resource] – URL: <https://www.washingtonpost.com/> (date of access: 05/05/2023)
- [4] Sadiq Khan about Covid-19 [Electronic resource] – URL: <https://www.standard.co.uk/?CMP=ILC-refresh> (Accessed: 05/05/2023)
- [5] Sadiq Khan declares Covid emergency in London // Izvestia. [Electronic resource] – URL: <https://www.theguardian.com/international> (date of access: 05/05/2023)
- [6] Vinokur T.G. Speaking and listening: Variants of speech behavior / T.G. Distiller; Ros. AN, Institute of Rus. lang. – M.: Nauka, 1993. 171 p.
- [7] Mikhalevskaya A.K. Rhetoric and speech behavior in mass communication: the experience of a generalizing model. – In the book: Speech communication. Sat. works. – Saratov, SSU, 2003.
- [8] Sobyenin on Covid-19 // Izvestia. [Electronic resource] – URL: <https://www.sobyenin.ru/> (date of access: 05.05.2023)
- [9] Sternin I.A. Introduction to speech influence. / I.A. Sternin – Voronezh: Polygraph, 2001. 227 p.

© Д.К. Абазова, 2023

Поступила в редакцию 21.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Абазова Д.К. Некоторые языковые особенности речи мэров в период пандемии Covid-19 // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 79-83. URL: <https://ip-journal.ru/>